

**KLASTERLARNING TASHKILIIY, HUQUQIY VA MOLIYAVIY
ASOSLARI****Karimova Nilufar Sadridin qizi**

TDIU tayanch doktorant

E-mail: nilufar_karimova_2022@mail.ru

Annotatsiya. Bugungi kunda mamlakatimizda bozor munosabatlarining shakllanish sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanganligi, iqtisodiyotda yangicha xo'jalik yuritish xususan klaster tizimini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga xizmat qilmoqda. Har qanday islohatni joriy etishda uni amalga oshirishda albatta uning huquqiy jihatiga tayanadi. Binobarin, islohot puxta huquqiy asosga tayanmas ekan, muvaffaqiyatga yuz tutishi mushkul. Ushbu tadqiqod ishida klaster faoliyatini huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, hamda klaster sohasiga bog'liq yaxlit qonun loyihasi ishlab chiqishi kerakligi haqida yoritilgan.

Аннотация. Сегодня в условиях становления рыночных отношений в нашей стране обеспечение макроэкономической стабильности, новое управление в экономике, особенно развитие кластерной системы, служит созданию благоприятных условий. При введении любой реформы ее реализация обязательно опирается на ее юридическую сторону. Любая реформа не может быть успешной, если она не основана на основательной правовой базе. В данном исследовании поясняется необходимость развития правового обеспечения кластерной деятельности и разработки комплексного законодательного проекта, относящегося к кластерному сектору.

Annotation. Today, in the conditions of the formation of market relations in our country, the provision of macroeconomic stability, new management in the economy, especially the development of the cluster system, serves to create favorable conditions. When introducing any reform, its implementation necessarily relies on its legal aspect.

It is difficult for any reform to be successful if it is not based on a thorough legal basis. In this study, it is explained that legal support for cluster activities and the development of a comprehensive legislative project related to the cluster sector should be developed.

KALIT SO'ZLAR(KEY WORDS) Klaster, huquqiy, kaster tizimi, paxta-to'qimachilik, raqobatbardoshlik, qonun.

Ключевые слова. Кластер, право, кастовая система, хлопок-текстиль, конкурентоспособность, право.

Key words. Cluster, legal, caste system, cotton-textile, competitiveness, law.

KIRISH (INTRODUCTION) Bugungi kunga kelib, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda, klaster siyosati doirasida faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va bunyodkorlik salohiyatini qo'llab-quvvatlash orqali aholiga munosib hayot sharoitlarini yaratish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, aholi ehtiyojlarini ta'minlash uchun ichki bozorni raqobatbardosh va sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish, aholi bandligini oshirish maqsadida yangi ish o'rinlarini yaratish, shu asosda aholi daromadlarini ko'paytirish hamda farovonligini oshirishning muhim omili sifatida hisoblanmoqda. Klaster siyosatini yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish asosiy maqsadlardan biri bo'lib hisoblanadi.

So'nggi yillarda klasterlarning erishayotgan natijalari bu sohada qonunchilik bazasini mustahkamlash va keng imkoniyatlarni yaratish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Klaster sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish, zamonaviy, eng ilg'or texnologiyalarni joriy qilishda xalqaro tajribani o'rganib, tatbiq qilish, fermerlar bilan shartnomaviy- huquqiy munosabatlar, investitsiya kiritish, isho o'rinlari yaratish, eksport, mahsulotlarni chuqur qayta ishlash jarayonlarini qamrab olish va boshqa jarayonlarni tartibga soluvchi adolatli va qat'iy talablar belgilash kerak ekanligini ko'rsatmoqda.¹

¹ <https://uzlidep.uz/uz/news-of-party/3007>

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY)

O‘zbekistonda keyingi yillarda ilg‘or texnologiyalarga asoslangan infratuzilmani yaratish, qishloq xo‘jaligida klaster usulini joriy etishga jiddiy e‘tibor qaratilyapti. Klasterlar faoliyati, ularning boshqaruv xususiyalari va qonuniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish bir qator samarali tadqiqot metodologiyasidan foydalanishni taqozo etadi. Albatta bunda avvalo nazariy mushohada hamda mantiqiy yondoshuv asosida klasterlar faoliyatini o‘rganishda xorijiy mamlakatlar tajribasini, va ularning yondashuvlari ilmiy-nazariy tahlil qilindi. Unga asoslangan holda ilmiy adabiyotlar ilmiy tahlil qilindi, muammoga oid ilmiy tadqiqotchilar va mutaxassislarning ilmiynazariy qarashlari bunda umumlashtirish va guruhlashtirish metodga asoslandi. Rasmiy va amaliy materiallarga asoslangan holda sintez va tahlil usullarga asoslanib ilmiy xulosalar olindi, deduksion yoki induksion yondoshuvga asosan klasterlar faoliyatiga ta’sir etadigan omillarni quyidan yuqoriga va aksincha tartibda tadqiq etish imkoni tug‘ildi. Mantiqiy va taqqoslama, abstrakt-mantiqiy fikrlash hamda statistik usullarni qo‘llash orqali kompleks tahillarga asoslanib ilmiy-amaliy takliflarni shakllantirildi.

TAHLIL (ANALYSIS) Klaster faoliyatini rivojlantirish eng avvalo, uning qonuniy va huquqiy tomonini takomillashtirish qaratiladi. Klasterning shakllanishi va faoliyat yuritishining barcha umumiy qonuniyatlari klaster sohasida o‘z aksini topadi. Bu klasterga kiruvchi korxonalar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarda, koopreatsiya va raqobat uyg‘unligida, ularning davlat va xususiy sektor sherikchiligi asosida faoliyat yuritishida namoyon bo‘ladi. O‘rganishlar amaldagi qonun hujjatlaridagi normalar tarqoqligi va bir-birini inkor etuvchi xususiyatlarini hamda har bir sohani tartibga soluvchi yaxlit, tizimli, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiluvchi huquqiy asos har doim ham ta’minlanmayotgani, havola va qolip normalarning salmog‘i ancha yuqoriligini ko‘rsatmoqda. Iqtisodiy qonunchilik haqida gap ketganda ham ushbu ta’rifni ishlatishimiz mumkin. Binobarin, shiddatli zamonga mos amalga oshirilayotgan ayni

keng ko‘lamli islohotlarning muvaffaqiyati, shakllangan va shakllanayotgan qonunchilik asosiga hamda huquqiy jihatdan ta‘minlanishi lozim bo‘lgan bazaga, ana shu islohotlarning mustahkam tayanchi bo‘lgan qonun va huquq ijodkorligining davr talabiga mosligi, o‘z vaqtida ishlab chiqilganligi, tatbiq etishdagi tezkorlik, normalar ijrosi mexanizmining sifatiga bog‘liqdir.

Shuning uchun klasterlar davlatimiz tomonidan har tomonlama qo‘llab-quvvatlanib, qulay agrobiznes muhiti yaratilmoqda. Birgina 2020-yilda qabul qilingan 5 ta qonun, Prezidentimizning 12 ta Farmoni va 30 dan ortiq qarori, shuningdek, hukumatning ko‘plab qarorlari mazkur soha vakillarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, qo‘shimcha erkinlik va yengilliklar berishga qaratilgan. Davlatimiz rahbarining 2019 yil 23 oktyabrdagi farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi qabul qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF 4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”, 2017 yil 7 iyundagi PQ 5075-son, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 16 noyabrdagi “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-14-son farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Paxta-to‘qimachilik ishlab chiqarishini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 22 iyundagi 397-son qarori, 2017 yil 8 avgustdagi PQ 3182 – son “Hududlarning jadal ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlashga doir ustuvor chora – tadbirlar to‘g‘risida”, 2017 yil 13 dekabrdagi PF 5283-son qarorlari va farmonlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda tadqiqot ishi muayyan darajada hizmat qiladi.²

Mamlakatimizda uzumchilikni yanada rivojlantirish, uzum yetishtirish, uni qayta ishlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarish bo‘yicha klaster tizimini yo‘lga qo‘yish, alkogol bozorini tartibga solishning samarali mexanizmlarini keng joriy etgan

² Lex.uz

holda respublikani sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, sohaning eksport salohiyatini kuchaytirish, investitsion jozibadorligini oshirish, shuningdek, vinochilik turizmini (enoturizm) rivojlantirish maqsadida: Uzumchilikni rivojlantirishda klaster tizimini joriy etish, sohaga ilg'or texnologiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida 28.07.2021 yildagi PQ-5200 sonli qarori qabul qilingan.

O'z mohiyatiga ko'ra, milliy iqtisodiyotimiz uchun yangi bo'lgan, sanoatning ilg'or turi klaster sxemasini yaratish va joriy etish asosida "paxta xomashyosini yetishtirish – qayta ishlash – tayyor mahsulot" shaklidagi yopiq zanjirdan iborat, yuz foiz chiqitsiz ishlab chiqarish ob'ektini tashkil etish ko'zda tutilgan edi.

Bu yerda so'z nafaqat paxtakor xo'jaliklar tamonidan an'anaviy tarzda xomashyo yetishtirish haqida, balki paxtani qayta ishlovchi, yog'-ekstraksiya va boshqa korxonalarda birlamchi paxta xomashyosi hamda g'o'zapoyani qayta ishlab, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar yaratish haqida bormoqda. Bunda paxtani qayta ishlovchi va yog'-ekstraksiya korxonalarida hosil bo'ladigan ikkilamchi mahsulot (paxtani yigirishdagi qoldiqlar, shrot, sheluxa kabi) keyinchalik chorvachilik kompleksida ishlatiladi, chorvachilik kompleksining chiqitlari esa – biogaz qurilmasida issiqlik va elektr energiyasi ishlab chiqarishga sarflanib, keyinchalik sabzavot va ko'katlar yetishtirishga mo'ljallangan zamonaviy issiqxonalarga uzatiladi. Klaster siyosatini amalga oshirishda paxta-to'qimachilik klaster qonun loyihalar asosida tartibga solingan holda quyidagi huquqlar ega ular quyidagilar:

– Klaster faoliyatini yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar ishlab chiqaradigan mahsulotlarini, tijorat banklaridan oladigan kreditlarni, o'zining tasarrufidagi ko'chmas mulk obyektlarini, texnika vositalari va ishlab chiqarish texnologiyalari asbob va uskunalari sug'urtalashda mustaqil ravishda xohlagan sug'urta tashkiloti xizmatlaridan foydalanib amalga oshirish;

– faqat zarurat bo'lganda, agrotexnologik xaritaga o'zgartirishlar kiritish;

– g'o'za navlari urug'lik chigitlarini mustaqil ravishda ishlab chiqarish;

- suv resurslarini o‘z vaqtida yetkazib berishni mutasaddi tashkilotlardan talab qilish;
- paxta xomashyosini o‘zining yoki ijaraga olingan paxta tozalash zavodida yoxud tegirmon usulida dastlabki qayta ishlashni amalga oshirish;
- yetishtirilgan paxta xomashyosidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni erkin tasarruf etish (paxta tolasini eksport qilish bundan mustasno);
- ishlab chiqarilgan paxta tolasining o‘z ishlab chiqarish quvvatlari ehtiyojidan ortiq qismini qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda sotish;
- paxta xomashyosidan olinadigan chigit va boshqa mahsulotlarni mustaqil ravishda qayta ishlash yoki ularni, shu jumladan qayta ishlangan mahsulotlarni qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda sotish.

MUHOKAMA (DISCUSSION) Klaster sohasini barqaror rivojlantirishda quyidagilar ustuvor vazifa sifatida rivojlantirilmoqda.

• Mamlakatimiz va uning hududlarida klaster faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy va huquqiy motivatsion omillarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan qonun hujjatlarini takomillashtirish va bu borada ishonchli kafolatlarni ta‘minlash, fermerlarga ko‘proq erkinlik berish, davlatning boshqaruv funktsiyalari va ruxsat beruvchi normalarni qisqartirish, byurokratik to‘siq va g‘ovlarni olib tashlash, kichik biznes sub‘ektlarining moliya-kredit va xomashyo resurslaridan, ular ishlab chiqaradigan mahsulotlarga davlat buyurtmalari berilishidan keng foydalanishini ta‘minlaydigan bozor vositalari va mexanizmlarini tatbiq etish;

• davlat va nazorat organlarining klaster sub‘ektlari moliya-xo‘jalik faoliyatiga aralashuvini keskin qisqartirish;

• fermer xo‘jaiklarini tashkil qilish hamda va tadbirkorlarni ro‘yxatdan o‘tkazish tartib-qoidalarini yanada soddalashtirish;

• klaster sohasi uchun soliq va boshqa to‘lovlar bo‘yicha yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, imtiyoz va preferensiyalar berish, hisobotlar tizimi hamda moliya,

soliq va statistika organlariga hisobotlar topshirish mexanizmini takomillashtirish va unifikatsiyalash;

- klaster faoliyati ostidagi sub'ektlariga kreditlar berish mexanizmini yanada takomillashtirish va ularning hajmini oshirish, birinchi navbatda, investitsiya maqsadlariga, boshlang'ich sarmoyani shakllantirishga kreditlar ajratish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish hamda texnologik yangilash uchun o'rta va uzoq muddatli kreditlar berish;

- klasterni rivojlantirishga xorijiy investitsiyalarni avvalambor, xalqaro moliya institutlarining kreditlarini hamda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni keng jalb etish va yo'naltirish;

- klaster faoliyatini rivojlantirish hamda yuqori texnologiyaga asoslangan zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil etish va innovatsion texnologiyalar joriy etilishini rag'batlantirish;

- klaster sub'ektlarining tashqi iqtisodiy faoliyatdagi ishtirokini kengaytirish masalalarini tubdan hal etish, ularning eksport salohiyatini oshirishga, eksportga mo'ljallangan mahsulotini jahon va mintaqaviy bozorlarga olib chiqishga ko'maklashish;

- klaster faoliyatidagi subyektlarni axborot bilan ta'minlash, shuningdek, kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish masalalarida ularga konsultativ ko'mak berish tizimini yanada rivojlantirish.

1-Rasm- Kalster faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy, iqtisodiy va huquqiy omillarining guruhlanishi ³

Yuqorida keltirilgan klaster faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy, iqtisodiy va huquqiy omillarining amaliyotda keng qo'llanilishi fermerlar uchun ma'lum bir darajada iqtisodiy samaradorlikni shakllantirsa, bir tomondan klaster boshqaruvni to'g'ri tashkil etishida, iqtisodiyotda o'z o'rnini topishida hamda qonunchilik tamoyillariga amal qilishida o'ziga xos samara beradi.

³ Muallif tomonidan tuzilgan.

Aynan, klaster faoliyatini shakllantirishda boshqaruvda omillardan foydalangan holda ishni to'g'ri tashkil qilish uchun quyidagilarga erishishi muhimdir: birinchidan, klaster faoliyati sub'ektlari faoliyatini turli risklardan himoya qilish mexanizmini takomillashtirish, bunda klaster faoliyatida uchraydigan iqtisodiy xavflarni aniqlash, ularni baholash hamda ulardan himoya qilish choralarini ko'rish, bu esa boshqaruvchining mas'uliyatli vazifalaridan biri hisoblanadi; ikkinchidan, klaster sub'ektini davlat ro'yxatiga olish uchun ruxsat beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish sohasidagi muammolar va to'siqlar yuzaga kelishining oldini olish maqsadida ularning huquqiy savodxonligini oshirish; uchinchidan, mahalliy hokimiyatlar huzuridagi yer ajratish komissiyasi ishini qaytadan ko'rib chiqish va klaster sub'ektlari uchun yer ajratish mexanizmini tubdan o'zgartirish choralarini ko'rish kerak ekanligi yoritilgan.

XULOSA (CONCLUSION) Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, klaster va fermer xo'jaliklarida umuman olganda, bugun klaster siyosatida shiddat bilan amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada jadallashtirishda qator sohaviy munosabatlardagi huquqiy jihatdan yechimini kutayotgan bir qator qonun loyihalarini ishlab chiqish, mavjudlaridagi yoki ularning ayrim normalaridagi jiddiy kamchiliklar hamda o'zaro ziddiyatli masalalarni bartaraf etish oldimizda turgan eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimizda klaster faoliyatini olib borishdagi mavjud muammolar quyidagilardan iborat: klaster faoliyatini olib borish uchun bilimlarning yetishmasligi; klaster faoliyatida marketingdan deyarli foydalanmaslik; klaster faoliyati mahsulotlarini standartlashtirish, sertifikatlashtirish va litsenziyalashdagi muammolar. Klaster faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarning asosiy qismi faoliyatni boshqaruv jarayonida kelib chiqib, hamda klaster ishtirokchilari kerakli me'yoriy-huquqiy hujjatlarning mazmuniga tushunmasligi, o'z vaqtida davlat boshqaruv organlariga murojaat qilmasligi sababli salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmoqda.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yhati

•O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19-maydagi ”Buxoro viloyatida zamonaviy paxta-to‘qimachilik klasterini yaratish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2978 sonli qarori

•“Paxta-to‘qimachilik ishlab chiqarishini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 22 iyundagi 397-son qarori

•O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Paxta to‘qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora tadbirlari to‘g‘risida 16.11.2021 yildagi PF-14 son

•O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish, sohada qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi qarori

•И.Бортник, Земцов С.П., Сорокина А.В., Павлов П.Н., Иванова О.В., Куценко Е.С. (Становление инновационных кластеров в России: итоги первых лет поддержки // Инновации. 2015.

•Murtazo Axmedovich Rahmatovning “Yangi O‘zbekiston Uchinchi Renessans ostonasida”T: ” Zamin nashr” 2021

•M.A.Rahmatov, B.Z.Zaripovlar “Klaster-integratsiya innovatsiya va iqtisodiy o‘shish” risolasi T:”Zamin nashr”2018